

МЕТАФОРИ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ЯК ВІДЗЕРКАЛЕННЯ ПОГЛЯДІВ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС І ЙОГО УЧАСНИКІВ

Тучина Н. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0001-7860-0688>

Abstract

The aim of the research is to consider metaphors that are most frequently used in English educational discourse and to trace what views on teaching, learning, teacher and learner these metaphors reflect. Articles by different educationalists occupy a borderline position between scientific and educational discourse combining characteristic features of the two. Metaphoric models in them influence educational discourse as they can represent contemporary views on the process of education and the roles of teacher and learner or produce distorted images thus sharing outdated and often harmful ideas.

Metaphors under analysis have different source domains: gardening, sports, travelling, arts, industrial production, military sphere etc and emphasize different aspects of education and teacher's responsibilities. Evaluative connotations of the metaphoric nominations of teacher's profession may differ greatly as well. Metaphors play an important role as they can provide better understanding of the essence of the main concepts of education and clearly see its contemporary challenges.

Key words: educational discourse, metaphors, metaphoric models, source domains, concepts of education, evaluative connotations.

Наукові публікації, в яких розглядаються питання освіти, можуть розглядатися як такі, де характеристики наукового дискурсу перемежаються з певними рисами педагогічного дискурсу, і, у такому тлумаченні, ці тексти частково належать до педагогічного дискурсу. Саме вони і є матеріалом для нашого аналізу.

Метою розвідки є виявлення частотних метафор, що їх вживають дослідники освіти щодо природи освітнього процесу та ролей його учасників. Такі метафори можуть, з одного боку, точно і влучно репрезентувати сучасні погляди на навчальний процес, а, з іншого, відбивати застарілі авторитарні уявлення про учнів виключно як об'єкт навчання і вчителя як ретранслятора знань. Метафори можуть не тільки спотворювати розуміння сутності діяльності вчителя, але й поширювати серед читачів невірні думки і впливати на те, як сучасне суспільство в цілому сприймає завдання освіти, стосунки між учнями і вчителями, їхні обов'язки і права (Fry, 1997; Zhao, 2010).

Метафоричне моделювання основних концептів педагогічного дискурсу розглядалося як вітчизняними, так і закордонними дослідниками. Наприклад, К.Г. Кабаченко (Kabachenko, 2007) простежує, яких змін зазнавали джерельні сфери метафор у радянській педагогіці. У статтях Н.К. Крупської переважають мілітарні метафори типу «знання – це гостра зброя», «учнів треба озброїти...», «з учнів мають бути виховані борці...», метафорами, що відбивають погляди на учнів як на «матеріал», «сировину» рясніють праці А.С. Макаренка, механістичний підхід, ототожнення освітнього процесу з виробництвом, з конвеєром знаходимо у працях С.Т. Шацького, порівняння виховання з процесом обробки металу в розвідках Є.М. Ільїна. Задля справедливості відзначимо, що були й інші педагоги у радянські часи, які оперували метафорами зі сфери «музика», де у кожного учня своя мелодія, а разом вони зливаються у симфонію (Ш.О. Амонішвілі) або бачили в будь-якому учневі іскру, яку вчитель покликаний запалити (В.О. Сухомлинський). Такі метафори свідчать про гуманістичний та індивідуально-творчий підхід.

На теренах західноєвропейської педагогіки певний час у публікаціях переважала давня, ще середньовічна, метафора про глечик і чашку, коли вчитель вбачався як вмістилище знань, а учень асоціювався з пустим контейнером, який потрібно цими знаннями наповнити. Пізніше вчителя порівнювали з менеджером на виробництві, школу – з фабрикою, а учнів – з продукцією цієї фабрики.

Бразильський педагог Паулу Фрейре у класичній книзі «Педагогіка пригноблених» назвав традиційну «накопичувальну» освіту «банківською», коли учні розглядаються як «банк», а вчителі – як вкладники, які сподіваються отримати дивіденди в майбутньому (Freire, 2005).

Розглянемо метафоричні найменування вчителя в аспекті того, яке уявлення про його діяльність в них втілюється і чому. Матеріалом послуговували тексти з англomовної педагогічної преси 1980–2020 років загальним обсягом 300 сторінок. Виклад результатів дослідження проводиться за принципом частотності розповсюдження метафоричної моделі.

Найбільш розповсюдженою виявилася метафора ВЧИТЕЛЬ – САДІВНИК, яку достатньо давно розробив Фрідріх Фрєобель для дошкільної освіти. Саме з цим пов'язано найменування «дитячий садок» (kindergarten), який має захищати маленькі паростки від корумпованого світу дорослих, а вчитель як справжній садівник має за дітьми доглядати, допомагати розвиватися, забезпечуючи задоволення їх потреб. У наш час така метафора використовується стосовно будь-якої освітньої ланки і підтримується згадкою про інструменти діяльності вчителя (tools) і про занурювання (digging – буквально «копання, закопування») в процес здобуття знань і вмінь (Bullough, 1997).

Спортивні метафори користуються популярністю, особливо в американській педагогічній літературі. ВЧИТЕЛЬ – СПОРТИВНИЙ ТРЕНЕР покладає значні сподівання на власних учнів щодо їх можливих досягнень, весь час підштовхує до «тренувань» на межі можливостей. Так само як і у тренера, у вчителя є певні стратегії для навчання, мотивації і коригування процесу взаємодії з учнем.

В наш час, коли кожен фахівець одночасно намагається поєднати кілька напрямів (те, що називається англійським терміном «multitasking»), очікуваною є метафора ВЧИТЕЛЬ – ЖОНГЛЕР. Маючи 30 дітей в одному класі, вчитель змушений одночасно дбати і про різні здібності, навчальні стилі і потреби, і про тих, хто швидко виконує завдання, і тих, хто рухається набагато повільніше, і про дітей з особливими освітніми потребами. Цей список можна продовжувати на

декілька сторінок і він не буде вичерпним, бо кожний освітянський контекст, кожний клас, кожен учень – це окремі виклики, проблеми і можливі шляхи їх вирішення. Одна з публікацій з назвою «107 ефективних навчальних стратегій» надає уявлення про коректність порівняння вчителя з жонглером.

Наступна метафора – ВЧИТЕЛЬ – ПОЖЕЖНИК базується на уявленні, що вчитель весь час має знаходити компроміси у спілкуванні зі школярами, батьками, адміністрацією, гасити якісь конфліктні ситуації, щоб вони перетворилися на «велику пожежу», яка може значною мірою зашкодити освітньому процесу.

Метафора ВЧИТЕЛЬ – СКУЛЬПТОР сягає своїм корінням у давні погляди на учня як на «сировину», «матеріал», з якого вчитель виготовляє більш-менш довершений продукт. Саме вчитель може або допомогти перетворенню школяра на розвинену особистість, або, на жаль, зіпсувати навіть найкращий «мармур» і не досягти нічого путнього. Порівняння професії вчителя з художньою творчістю дещо нівелює застарілий «механістичний» погляд на школу як на виробництво, але все ж таки відбиває недооцінку ролі учня як суб'єкта навчання.

Метафора ВЧИТЕЛЬ – ЛІКАР також викликає протилежні оцінки. З одного боку, вчитель повинен вчасно «діагностувати» проблемні зони, виявляти причини виникнення труднощів, як і лікар виявляє симптоми і причини захворювань і проводить профілактичну роботу. Проте, на відміну від лікаря, який намагається знайти «дефекти» і виправити їх, вчитель має бути зосереджений на сильних сторонах школяра і весь час надавати конструктивний зворотний зв'язок.

Невиправданою і навіть шкідливою є подекуди вживана метафора ВЧИТЕЛЬ – НЯНЬКА (BABYSITTER). Ця аналогія принижує вчительську професію, применшує значення освіти і навчального закладу. Вчитель не просто «опікується» школярами, а ті не тільки знаходяться під його наглядом певний час кожного дня. Вчитель допомагає набувати ключових компетентностей, необхідних для успішного існування в сучасному світі.

Значно більш коректною є метафора ВЧИТЕЛЬ – ПРОВІДНИК (ГІД). Так само, як і гід, вчитель демонструє учням цікаві нові поняття, ідеї і місця, надихає їх подорожувати новими шляхами і весь час розвиватися. Вчителя порівнюють з

«компасом», з «дороговказом», а учнів – з мандрівниками, тими, хто відкриває нові горизонти.

ВЧИТЕЛЬ – АРХІТЕКТОР (БУДІВНИК) відбиває розуміння того, що навчання – тривалий процес, як і побудова хмарочоса. Англійська фраза «Teaching involves building skyscrapers, not baking cakes» (Праця вчителя – це побудова хмарочосів, а не випікання пирогів) засвідчує, що для пирогів треба підготувати і змішати всі інгредієнти, а потім чекати, як пиріг впечіться. А хмарочоси будуються повільно, цеглина за цеглинкою і зусилля треба докладати весь час.

Дещо несподіваною є поява метафори ВЧИТЕЛЬ – СУПЕРГЕРОЙ в наш час, коли спостерігаємо падіння престижу професії у суспільстві. Така метафора свідчить про поцінування вчителя як такого, який прагне зробити світ кращим і забезпечити більш гідне майбутнє новим поколінням і задля цього наполегливо працює і робить іноді неймовірні речі.

Метафоричні моделі, вживані в англomовній літературі на позначення освіти, навчальних закладів, учителів і учнів, віддзеркалюють погляди на сутність освітнього процесу і ролі його учасників.

REFERENCES

Bullough, R.V. (1991). *Exploring personal teaching metaphors in pre-service teacher education*. Journal of Teacher Education, 42(1), p. 43–51.

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed*. Trans. By M.B. Ramos. New York: Continuum. 180 p.

Fry, P.G., & Fleeners, M.J. (1997). *An analysis of pre-service teacher-class interaction metaphors*. Journal of Classroom Interaction, 32(1), p. 23–28.

Kabachenko, Ye.G. (2006). *Metafora v pedagogicheskoi publitsistike* [Metaphors in educational publications]. *Obrazovanie i nauka. Izvestiia URO RAO*, 4, p. 122–126.

Zhao, H., Coombs, S., & Zhou, X. (2010). *Developing professional knowledge about teachers through metaphor research: facilitating a process of change*. Teacher Development, 14, p. 381–395.